

COMPARAÇÃO DOS DESFECHOS PÓS-OPERATÓRIOS DA COLECISTECTOMIA: CIRURGIA ROBÓTICA VERSUS CIRURGIA LAPAROSCÓPICA CONVENCIONAL

Herica Martins De Araújo Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - email - herica.costa@ufnt.edu.br

Isadora Mendes da Costa – Universidade Federal do Norte do Tocantins - isadora.costa@ufnt.edu.br

Raymisson Lucas Ferreira Alencar - Universidade Federal do Norte do Tocantins – raymisson.alencar@ufnt.edu.br

Giordana Oliveira Duarte - Universidade Federal do Norte do Tocantins – giordana.duarte@ufnt.edu.br

Benito Rolando Gutierrez Martinez - Universidade Federal do Norte do Tocantins - benitonbenito@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A colecistectomia é o procedimento cirúrgico que remove a vesícula biliar de forma parcial ou total. Dentre as formas de realizá-la, destacam-se a colecistectomia laparoscópica convencional (LC) e a colecistectomia assistida por robô (RAC). A LC é o padrão-ouro no tratamento da colelitíase sintomática. No entanto, em casos complexos, pode apresentar desafios técnicos. A RAC surge como alternativa, proporcionando maior precisão e melhor visualização, o que pode influenciar o pós-operatório. Este estudo compara a recuperação e os desfechos pós-operatórios entre LC e RAC, avaliando suas vantagens e limitações. **OBJETIVOS:** Comparar as abordagens RAC e LC para determinar qual técnica proporciona melhores resultados ao paciente, especialmente no pós-operatório. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo com base no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Robotic Surgical Procedures”, “Surgical Procedures, Operative” e “Cholecystectomy, Laparoscopic”, correlacionados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram encontradas 160 produções científicas publicadas nos últimos cinco anos. Destas, com base nos critérios de inclusão (ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises) e exclusão (obras com pouca relevância para o tema), foram selecionadas 23 produções para a elaboração da revisão. **RESULTADOS:** A RAC apresenta melhores desfechos quando comparada à LC, especialmente em casos mais complexos de colecistite. Não há diferença significativa nos parâmetros pré-operatórios, embora a cirurgia robótica seja mais utilizada em pacientes com espessamento da parede da vesícula biliar e histórico de colecistite aguda, sendo preferida em casos mais graves. Além disso, obteve melhor desempenho técnico durante as operações cirúrgicas e no pós-operatório. Isso ocorre porque o sangramento intraoperatório na laparoscopia convencional é mais frequente, evidenciando as menores taxas de complicação na RAC. Além disso, não há diferença no tempo operatório, mas a RAC apresentou menores taxas de conversão cirúrgica e de readmissão hospitalar, demonstrando melhores resultados no pós-operatório. Outrossim, sua aplicação em hospitais-escola proporciona feedback de internos e residentes, que relatam menor sobrecarga física e emocional ao operar com robótica. **CONCLUSÃO:** A colecistectomia assistida por robô apresentou vantagens significativas sobre a laparoscópica convencional devido à maior precisão e controle do sistema robótico. A RAC resultou em menos complicações, como sangramentos, sugerindo maior segurança no seu uso. Além disso, as menores taxas de readmissão hospitalar sugerem uma recuperação mais rápida e eficiente, destacando a RAC como uma opção mais segura e eficaz no tratamento da colecistite.

PALAVRAS-CHAVE: Cholecystectomy, Robotic Surgical Procedures, Postoperative Complications, Comparative Study

REFERÊNCIAS:

MARTHANDAM, S. et al. A comparative study of laparoscopic versus robotic cholecystectomies based on the Parkland grading scale. *Cureus*, v. 16, n. 9, e68523, 2024. DOI 10.7759/cureus.68523.

LIN, H. et al. Comparative outcomes of single-incision laparoscopic, mini-laparoscopic, fourport laparoscopic, three-port laparoscopic, and single-incision robotic cholecystectomy: a systematic review and network meta-analysis. *Updates in Surgery*, v. 75, p. 41–51, 2023. DOI 10.1007/s13304-022-01387-2.

MAEGAWA, F. B. et al. Robotic compared with laparoscopic cholecystectomy: A National Surgical Quality Improvement Program comparative analysis. *Bariatric Surgery*, v. 178, p. 108772, fev. 2025. DOI: 10.1016/j.surg.2024.08.006.

CHEE, M. Y. M. et al. Robotic, laparoscopic and open surgery for gallbladder cancer: a systematic review and network meta-analysis. *Surgical Endoscopy*, v. 38, n. 9, p. 4846-4857, set. 2024. DOI: 10.1007/s00464-024-11162-6.

LEE, S. J.; MOON, J. I.; CHOI, I. S. Robotic single-site cholecystectomy is better in reducing postoperative pain than single-incision and conventional multiport laparoscopic cholecystectomy. *Surgical Endoscopy*, v. 37, n. 5, p. 3548-3556, maio 2023. DOI: 10.1007/s00464-022-09846-y.